

8. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Profesora: Laura Lozada

Estudiante: Blanca Bibiana Guerrero Grueso

Universidad: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40</p>	<p>Yo estudié mi bachillerato hasta noveno, hasta mis quince años, tuve un embarazo a temprana edad, entonces interrumpí los estudios durante seis años, más o menos, retomé, pero retomé con la intención de graduarme para proseguir estudios universitarios, entonces tomé la decisión de estudiar año tras año, no validar.</p> <p>Realmente tenía como veintitrés años, veinticuatro años cuando retomé, entonces hice décimo y once en educación nocturna; trabajé unos años en el Hospital de San Juan de Dios, inicié en el área de nutrición y dietética, luego pasé al hogar infantil, pero yo quería estudiar enfermería, quería estudiar algo que tuviera que ver con las ciencias humanas, quería hacer Enfermería Superior. Me di cuenta que no podía porque yo debía seguir trabajando, tenía un hogar, tenía una hija por la cual velar, entonces debía estudiar otra cosa, entonces ¿qué podía estudiar en la noche que me permitiera hacer todo lo demás? fue una licenciatura y me identifiqué, estaba entre la gama de posibilidades, sé que para estudiar en el área de la salud se necesita vocación y para educar se necesita vocación, estaba por el lado de lo que yo quería hacer.</p> <p>Estudié en la noche en la Universidad Antonio Nariño, hice mis cinco años de licenciatura, cuatro años y un año de prácticas; me gradué en el 2000, pero yo ya estaba ejerciendo como docente de jardín en el hospital, porque cuando inicié con mis estudios, con mis propósitos, yo dije: “No, pues me cambio de área”, entonces ya tenía experiencia en la docencia.</p> <p>Ya llevaba en el hogar infantil cuatro años y estaba terminando mi licenciatura al mismo tiempo, pero el hospital entró en quiebra y en proceso de cierre, el San Juan de Dios con la ley 100, se privatizó la salud y el hospital no era viable, entonces lo que hice fue empezar a buscar trabajo en mi área de conocimiento, en mi profesión; ahí fue cuando pasé del hospital público, del hogar infantil, al colegio privado. Entré al colegio privado y trabajé más o menos siete años y medio en un colegio que se llamaba Gimnasio Real de Colombia, era un colegio en concesión ubicado en Ciudad Bolívar.</p> <p>Allá tuve una de las experiencias más bonitas, porque ese colegio tenía énfasis en educación especial, era cuando estaba empezando el “boom” de la inclusión, teníamos en aula regular estudiantes con <i>Síndrome de Down</i>, estudiantes con problemas de aprendizaje, con hiperactividad, con todas las situaciones de condición especial de aprendizaje, de</p>	<p>36-56: Con base en mi experiencia puedo decir que los programas de licenciaturas no se han preocupado por fortalecer nuestros conocimientos en el área de necesidades educativas especiales, en licenciatura en Biología vemos una materia llamada NEES (necesidades educativas especiales) y un nivel de practicas denominado aulas no convencionales, sin embargo, en el espacio de practicas uno es mas un ayudante del profesor titular que se encarga de modificar material para los niños de inclusión pero no se abordan estrategias que les permitan participar con el resto del grupo, es decir que sigue siendo un espacio de exclusión; lo que uno aprende es que aun falta mucho por hacer al respecto. Pero la cuestión central es ¿Por qué esto no es una necesidad fundamental de</p>

<p>41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98</p>	<p>necesidades educativas especiales, como se denominaba en ese momento; tenía en el aula niños con diferentes condiciones y de diferentes características, porque también el colegio recibió la población emberá, también hubo ese desplazamiento en masa por la violencia que había en el Chocó, en el Atrato, entre los años 2001, 2002, y a Ciudad Bolívar llegó un grupo numeroso de emberá katíos de la comunidad Wounaan Nonam; fue una experiencia súper bonita.</p> <p>Eran niños que venían en extraedad, que no tenían el idioma bien claro, hablaban mal el español, entonces tocaba enseñarles a leer, a escribir; fue complicado pero bonito, porque entramos en unas dinámicas lo más de lindas, de cruzar experiencias, conocimientos, saberes. Hicimos una maloca, fue una cosa más linda, porque vinieron ellos y nos enseñaron bailes, nos enseñaron una cantidad de leyendas que ellos tenían dentro de su comunidad, de cómo cocinaban, qué comían, eran expertos nadadores, eso fue una experiencia hermosa.</p> <p>El colegio lo hizo una persona que no era educadora sino que era arquitecto de la Universidad Nacional, entonces él creó una estructura allá, empezó a comprar las casas de los vecinos, casas que vendían a precio de huevo porque tenían humedad, en el barrio El Lucero, entonces terminó haciendo una piscina, terminó haciendo un jardín, lo más parecido a un jardín botánico, hizo un mariposario, hizo un observatorio astronómico; no ese man era un loco y tenía un poco de locos profesores recién egresados o gente muy bacana que le ayudamos, le apoyamos a echar a rodar ese proyecto, súper lindo... la verdad fueron años de aprendizaje total, fue muy rico.</p> <p>Luego de esos siete años y medio, me presenté a un concurso para pasar al magisterio en Soacha, eso fue en el 2007. Me presenté y pasé, entonces pasé de Ciudad de Bolívar a Soacha, me tocó en un colegio que queda en la comuna, bien arriba creo que es Cuatro, que colinda con Cazucá, en Altos de Cazucá. Era una comunidad relativamente similar, porque los desplazamientos eran el pan de cada día, entonces a esa parte alta de Cazucá llegaba mucha gente desplazada: venía mucha gente del Chocó, del Tolima... y era gente campesina que llegó a vivir ahí, nuevamente coincidí con la realidad; no coincidí, me estrellé otra vez con la realidad.</p> <p>La zona estaba llena de paramilitares, entonces yo para no dar la vuelta, por coger la autopista e irme hasta San Mateo y de ahí coger algo que me llevara para arriba al colegio, yo cogía y me subía por la Universidad Distrital hasta arriba, hasta Sierra Morena; ahí cogíamos un carrito que después me vine a enterar que eran los paramilitares y los carritos los llevaban a uno hasta la puerta del colegio, hasta la puerta de la escuelita, es un tramo que en carro son doce minutos, todo destapado. Unas condiciones fuertes y terminé haciendo también un trabajo bonito ahí, el trabajo ahí también se hizo con las uñas, pero con toda la voluntad, encontré un equipo de trabajo de docentes genial, súper entregados.</p> <p>Ahí duré año y diez meses, me presenté a una convocatoria que había para Bogotá y en el 2010 la pasé, y decidí trasladarme del nombramiento que tenía en Soacha a aquí a Bogotá, llegué en el 2010, a mediados de año del 2010, al colegio Alfredo Iriarte, que queda en la localidad de Rafael Uribe, entré con un grupo grande de docentes del decreto 1278, porque entramos recién nombrados, en este colegio también trabajé siete años larguitos, estuve ahí con básica primaria, siempre he trabajado con básica primaria, ay, olvidé que en Soacha, como mi énfasis es en informática,</p>	<p>aprendizaje para las instituciones?, la respuesta probablemente esta en que no les interesa la población con necesidades educativas especiales, y no les interesa porque no consideran que de ellos puedan tener beneficios, toda institución tiene un proyecto pedagógico y ese proyecto esta relacionado con el tipo de personas que se quiere formar y a que instituciones les sirve la formación que se está impartiendo ¿Por qué no es importante formar docentes que conozcan y dominen las herramientas que se necesitan en aulas inclusivas?, y pasa exactamente lo mismo con la educación intercultural; al parecer son espacios donde se pone a prueba la vocación del docente, que este indague por si mismo, explore y se eduque al respecto, pero ¿Qué pasa si no existe dicha vocación?, eso quiere decir que los estudiantes están a la merced de docentes que salieron con los conocimientos básicos en este campo, lo que deja abierta la puerta para que se den situaciones de violencia, exclusión, maltrato, trato autoritario o invisibilización de aquellos que no cumplen los "requisitos" para ser formados por los</p>
--	---	--

99	trabajé hasta noveno; trabajé en primaria y también trabajaba con los	profesores en la
100	muchachos de noveno, hasta noveno en informática.	educación formal.
101		Me parece
102	Estando en Soacha empecé a hacer mi especialización en educación y	excepcional todo el
103	familia, se llama: Familia y Orientación, Educación y Orientación Familia,	amor y la dedicación
104	esa fue mi especialización. Cuando llegué a Bogotá ya llegué con la	realizado por la
105	especialización.	profesora Laura,
106		porque en definitiva
107	En el Alfredo Iriarte trabajé en primaria, encontré una amiga, una	no son espacios
108	compañera, como todas las que encuentra uno acá muy buenas, pero ella	sencillos, presentan
109	fue tan especial que es considerada hoy en día mi mejor amiga, es de	muchos retos, se
110	esas personas que uno encuentra en la vida que uno no tiene... uno dice:	necesita de mucho
111	“Dios mío qué cosa tan buena hice yo para encontrar a esa mujer”.	tiempo porque
112		aumenta el trabajo
113	Se llama Ruth. Ruth Marina Campo; con Ruth coincidimos en muchas	que uno se lleva a
114	cosas, en la manera como veíamos la vida, coincidíamos en que teníamos	casa, y el salario no
115	una labor súper importante en las manos y con la situación de violencia	alcanza para cubrir las
116	de este país, con una cantidad de cosas, decidimos hacer un proyecto en	necesidades de uno,
117	valores humanos. Entonces trabajamos ese proyecto como proyecto	pero para la profesora
118	institucional, ¡Qué trabajó tan duro pero tan bonito! Reuníamos...	nada de eso
119	Convocábamos a los estudiantes a reuniones los fines de semana,	significaba poner
120	generalmente era el sábado o en contra jornada. Pero, como había de	menos empeño en su
121	todos los grados, en contra jornada a algunos se les dificultaba porque	labor, por el contrario,
122	tenían que hacer su servicio social, porque tenían que hacer la media	dio lo mejor de sí.
123	fortalecida, entonces decidimos hacerlo los sábados. Trabajamos	A veces siento que el
124	muchísimas cosas para ayudarlos a tomar conciencia de que la situación	sistema no merece a
125	violenta del país venía de generaciones en generaciones y que estábamos	sus docentes, pero
126	obligados a hacer cambios. Empezamos a mostrar la realidad del país, a	dejar de intentarlo no
127	participar en actividades de tipo cultural, mostrando otras experiencias,	es una opción para
128	ayudando a los chicos a que buscaran sus potencialidades como	quienes decidimos
129	alternativas a lo que ofrecía la sociedad, el entorno, la violencia, el tráfico,	ejercer y estamos
130	el microtráfico, el consumo de SPA, las niñas en embarazo.	profundamente
131		enamorados de
132	Se buscaba apoyo exterior; por ejemplo, mi hija es enfermera profesional	nuestra profesión.
133	y ella trabaja con planificación familiar en esa época, entonces ella fue una	60-67: Creo que
134	de las que les dio como dos o tres charlas sobre planificación familiar,	muchos de nosotros
135	sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre la importancia de decir	hemos escuchado
136	no.	esta historia, en lo
137		personal no he tenido
138	También tuvimos apoyo de entidades que hablaban sobre el arte, el grafiti,	la oportunidad de
139	hacíamos camisetas y las poníamos, las pintábamos, se empezó a	conocer el jardín
140	grafitear en el colegio bonito, de una manera artística. Se trabajó con los	botánico y el
141	papás, se trabajó sobre el amor, sobre el respeto, se hacían terapias de	mariposario, pero
142	relajación; invitábamos a los papás, poníamos velas en el salón, con	tengo muchas ganas
143	sombreros, les hacíamos actividades guiadas, les generamos espacios en	de hacerlo, y también
144	donde se manifestaran el amor padres e hijos, hijos con padres, con los	quisiera conocer la
145	que se habían golpeado; se trabajó sobre el abuso sexual - que de ese	historia completa
146	tema salieron cosas terribles y nos tocó pedir ayuda-; sobre el suicidio,	porque solo se partes
147	porque en el colegio hubo una situación de suicidio, luego hubo otra,	aquí y allá, ¿Cómo ha
148	también se trabajó con ellos, con las familias...	impactado este
149		proyecto a los
150	No, eso fue un trabajo muy bonito de dos años y medio. Fue lindo, pero	habitantes de la zona?
151	fue extenuante también, otra experiencia maravillosa y empecé a hacer	¿Cómo impacto en la
152	mi maestría. La especialización la hice en la Universidad de Monserrate y	formación de los
153	ellos sacaron el proyecto de la maestría con la misma tendencia, ya no	estudiantes de dicho
154	era Educación, Orientación familiar, sino Educación, Familia y Desarrollo.	colegio? ¿Qué se
155		necesita para replicar
156		esta experiencia en
		otras zonas del

<p>157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214</p>	<p>Mi maestría la hice también allá, hice mi investigación partiendo de los muchachos y del proyecto que estaba trabajando, lo trabajé al tiempo. También fue muy bonito, a mí me gustó esa maestría, me sirvió muchísimo en mi vida personal y mi vida laboral. Mucho de lo que uno aprende como docente le sirve para la vida personal, es un gana-gana. Pienso que a veces a uno lo encuentran por ahí, las mamás que tuvo hace años: “Profe, pero a usted no le pasan los años, usted se ve tan jovencita cada día está igual” y uno dice: “Juemadre, es por todo eso”. Yo pienso que esta es una de las profesiones más bonitas, algunos decimos en algunos momentos, porque esto es un tobogán de emociones, trabajar con los seres humanos.</p> <p>A veces se siente uno tan frustrado que dice: “No, esto no vale la pena. Lo que yo construyo acá se desbarata en la casa, yo cómo le puedo pedir a un muchacho, a un niño de estos que haga y que funcione bajo tales directrices cuando en la casa están formándolos de otra forma, de otras maneras, en medio de la violencia, de la necesidad, de la carencia, del desamor, del descuido, de la negligencia”, pero eso pasa en unos momentos, en otros momentos se siente uno tan gratificado con el hecho de poder dejar huella, de recibir el amor, el afecto de estos niños, que yo creo que eso es lo que a uno lo mantiene vivo, así como se desgasta también.</p> <p>Yo soy católica, soy creyente y ahora digo que soy creyente no sé en cuánta vaina hay, porque no sabemos realmente de la existencia del Dios que nos mostró la religión católica, pero sí creo en que hay un más allá, en que hay una trascendencia, una evolución y pienso que la educación está en ese camino: el docente está recorriendo ese camino de trascender, de trascender mental, física y espiritualmente; pienso que es la oportunidad más grande que tiene un ser humano de poder analizar de verdad todo lo que compone un ser humano, todos los componentes que tiene una persona para no juzgar de primera mano, sino tener en cuenta muchísimas otras cosas, para poder formar a un muchacho, tener en cuenta tantas cosas, para tratar de corregir a la gente cuando le dicen a esta generación, de manera despectiva, “la generación de cristal”, no, yo creo que estos chicos son más evolucionados en muchos otros sentidos, en los que nosotros no pudimos evolucionar, por desconocimiento y porque se invalidaban nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro entorno, solo se nos exigía, estos chicos ya no tragan entero esa parte emocional, entonces me parece que articulando eso con la educación tenemos mucho por hacer y tenemos mucho por aprender, y mucho por evolucionar y ayudar a otros a que evolucionen también en sus procesos.</p> <p>Algo que fue altamente significativo, que a mí me marcó de por vida, fueron las palabras de una tía que ya no está, pero que en su momento me dijo... Mi hija ya tenía 7 añitos, ocho añitos, iba a cumplir los ocho y me dijo: “Bueno, usted va a dejar esa hija sola, tenga otro hijo. Ni va a estudiar ni va a tener más hijos... ¡No, no, no, no, no! O póngase a estudiar o dele un hermano a ella, a Verónica para que no crezca sola.” Yo tenía una relación asquerosa con el papá de mi hija: maltratador, violento, dominante... era una persona, lo que hoy en día estaría... de hecho, tuvo una nueva familia y está en la cárcel por violencia intrafamiliar y por maltrato. Entonces yo dije: “¡No, otro hijo no, yo a Emiliano no le doy otro hijo! Entonces póngase a estudiar. Sino es A es B”.</p> <p>Mi tía con una vida tan diferente, tenemos la misma edad con la hija mayor de ella, y ella me decía: “Usted era repila, usted le daba sopa y seco a Consuelo y mire, Consuelo ya está terminando la universidad ¿y usted?...</p>	<p>territorio ogotano o de Colombia?, como docente en biología reconozco que una de las dificultades mas acuciantes dentro del aula es llevar a los estudiantes proyectos prácticos que les permiten relacionar en primera persona lo que ven en el aula con lo que pasa en el mundo real, así que considero una prioridad desarrollar proyectos que logren justamente ese objetivo y puedan ser heredados de un curso a otro, es decir que se mantengan y no se pierdan en las instituciones.</p> <p>113-130: Uno de mis sueños como profesora es generar espacios donde poder hablar con mis estudiantes de temas como los que menciona aquí la profesora Laura, yo no quiero limitarme a enseñar Biología, quiero impactar en la vida de los niños en muchos otros ámbitos, en especial tengo mucho interés en la educación sexual, porque considero que evitar los embarazos adolescentes y conectar a los chicos y a las chicas con su sexualidad desde el conocimiento y no desde el miedo y el tabú puede hacer no solo que elijan cuando quieren ser padres, sino a que reconozcan cuando están en espacios donde se los esta violentando, sea</p>
--	---	---

<p>215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272</p>	<p>Y entonces como que yo decidí ... Sí. "Váyase a estudiar entonces y aquí le tenemos la china, se la cuidamos, la recogemos del colegio, lo que sea..." Para mí eso fue determinante en la vida, cambió mi vida, de ser ama de casa, maltratada, vulnerada en todo sentido; a pensar en realmente volverme una profesional y dejar de pensar que eso fuera un sueño para que se convirtiera en una realidad. Eso sí es de verdad es algo que me marcó. Vengo de una familia violenta y conseguí, obviamente, es lo que uno busca...Entonces llegar con otra persona que era igual y peor de violenta, mi vida de verdad estaba destinada a ser una vaina que... es la vida de muchas estudiantes de nosotros, de muchos que quisieron ser y nunca pudieron porque no hubo una frase en determinado momento que hizo "Click".</p> <p>Yo cuando trabajaba con los chicos les contaba eso, a los grandes, yo les decía y ellos: "¿Si profe?" Increíble, ven al profesor allá y resulta que el profesor está lejos de estar allá; es un ser humano. A veces nosotros, porque muchos compañeros que miran lejos a sus estudiantes: "Estudiantes allá y uno acá..." El cambiar de actitud le cambia la vida a la gente.</p> <p>Al hacer una línea de vida para acordarme bien de los tiempos de mi historia que uno lo sabe, pero que a veces cuando empieza a narrar es inevitable tener la emoción de recordar ya desde otra perspectiva, se apasiona y empieza a bailar de un lado al otro en el tiempo.</p> <p>Esta parte de mi vida yo la he trabajado mental y emocionalmente a través de terapias. Ahora a mis tiernos 54 añitos me doy cuenta que la terapia debería formar parte de la vida de todo ser humano, porque siempre hay cosas que arreglar y ver para que esto nos enseñe a valorarnos y amarnos más, a darnos cuenta de cuán capaces somos de hacer cosas. Entonces esto lo he trabajado y ha hecho que yo me sienta orgullosa y me sienta una mujer capaz de hablar sobre esto para que otras personas que han estado, están o estuvieron en situaciones similares se den cuenta que sí se puede, que cuando uno ha tenido ese tipo de experiencias puede ser mejor ser humano, mejor persona y puede entender mejor a sus estudiantes porque en cada uno de ellos se ve uno reflejado. Y la terapia también me ha ayudado a no sufrirlos, porque uno sufre mucho a sus estudiantes, cuando se ve ahí uno reflejado y uno se acuerda, cuando uno mira a un niño callado, introvertido, triste y uno dice: "Dios mío, ¿qué estará pasando por esa cabecita? ¿Qué estará pasando por esa mente, por esos recuerdos?" Eso me afectaba muchísimo...</p> <p>Con el paso de los años uno empieza a cargarse, a cargarse, a cargarse o a volverse completamente insensible, entonces nada está bien, nada de eso está bien, ningún extremo es bueno.</p> <p>Ese preámbulo para contar cómo fue mi historia: mi hogar, padre y madre casados con unas historias de vida y dolores diferentes; hicieron lo que pudieron por educarnos, pero realmente nos dieron un hogar bastante complicado, en medio de violencia física, mental, psicológica y de carencias. Sin embargo, rayaban en los polos: mi papá un día no había para comer y al otro día llevaba camarones para que mi mamá preparara y cosas así... un día no había, luego se perdía el fin de semana bebiendo y luego aparecía con cajas de chocolates muy finos, muy bonitos, cosas que le enseñaron a uno en la vida los extremos. A los 16 años, producto de todo ese entorno, yo decido que mi vida va a estar mejor al lado de una persona que me separe de ese ambiente tóxico, a los 15, 16 años uno no escoge porque no tiene las herramientas y menos con el contexto que</p>	<p>por parte de familiares, de desconocidos, o por sus propias parejas, creo que la educación sexual puede ayudar a que los estudiantes se amen mas a si mismos, a que reconozcan sus derechos y comprendan que nadie puede pasar por encima de ellos, porque ese cuerpo que habitan, que los sostiene y es suyo no merece ser un lugar de violencia, maltrato y humillación. Yo no tuve educación sexual, o no una que fuera mas allá del uso de condones, empezar ese camino me ha demostrado como puede impactar en la vida de una persona, y este tipo de experiencias que menciona la profesora Laura para mi lo confirman y me dan esperanza.</p> <p>132-136: Me parece super importante que los docentes tengamos una red de conocidos que hagan parte de diferentes áreas justamente para traer a los estudiantes diferentes espacios y experiencias, porque no es posible que uno sepa de todo a la vez, debo admitir que fallo en este aspecto, me cuenta un poco hacer un vínculo con otros, o se me pasa quedarme con números de teléfonos e ir haciendo contactos para el futuro, la socialización en la docencia es muy importante y es algo en lo que se debo mejorar. Estos</p>
--	---	--

<p>273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330</p>	<p>acabo de narrar. Inicé mi vida de pareja con un hombre un año y medio mayor, también con su propia historia de vida y pues la historia se repite: soy madre a los 17 años, a los 18 años cumplidos nació mi hija, duré con 17 años la mayor parte de mi embarazo.</p> <p>Nace mi hija en el 87 cuando yo tenía 18 años recién cumplidos y continuó en esa relación que ahora se llama tóxica, en una relación de codependencia emocional, mental y de violencia. En ese tiempo es cuando mi tía Fabiola, a quien amo profundamente y está hace tres años en el cielo, mi hija Verónica tenía cinco años, ella me dice: “Laura, si usted no va a hacer más de su vida, ya la niña tiene cinco años, no la deje sola, dele un hermanito”; entonces yo teniendo en cuenta el contexto en el que vivía, dije: “No, otro hijo con este hombre, ¡no!” decido, decido no, escucho a mi tía y me dice: “Usted es una mujer muy pila, usted cuando estaba en el colegio era mucho más inteligente que Consuelo” Consuelo su hija mayor, que éramos contemporáneas, mi prima hermana. Yo siempre fui muy pila académicamente, me iba bien y Consuelo era muy floja, perezosa, le costaban más las cosas, era más dispersa aún que yo, entonces mi tía me decía: “Venga, mire a Consuelo ya está terminando la universidad y usted mucho más inteligente y no está haciendo nada. Haga algo y nosotras la apoyamos”. Nosotras eran mi tía Fabiola y la hermana de ella, mi tía Rocío, que vivían en la misma casa, ellas tenían sus hijos y trabajaban en la misma casa, tenían un satélite de confección de ropa interior. “Usted va a trabajar, hace lo suyo, está pendiente, estudia, estudie”.</p> <p>Así lo hice. Retomé mis estudios, obviamente yo no había terminado el bachillerato; entonces en la nocturna empecé a estudiar desde noveno, me puse a mirar los papeles desde noveno, décimo y once y yo quería hacer mi año, terminar mi bachillerato año tras año cursado porque quería ingresar a la universidad y ya llevaba más de cinco años sin estudiar. Así fue, terminé mi bachillerato, lo terminé más o menos en el 96 cuando tenía 23 añitos e inicié la universidad de una vez. Apenas terminé el bachillerato inicié el proceso de búsqueda de la universidad, me matriculé y estudié; como trabajaba en un hospital, en el San Juan de Dios, quería estudiar Enfermería Superior, quería ser enfermera profesional, pero no había en la noche, creo que aún, casi 30 años después todavía no la hay; entonces dije: “Bueno, algo que a mí me guste...”</p> <p>En el hospital San Juan de Dios empecé a finales de 1991, no estaba estudiando todavía, yo empecé a estudiar en el 92, empecé a estudiar al año siguiente de haber empezado en el hospital, en el 92. Trabajaba en el hospital en el día y en la noche estudiaba en el colegio.</p> <p>Empecé a estudiar en la nocturna cuando tenía casi los 23 años, 22 años y algo, terminé la nocturna en el 95 y fue cuando empecé a estudiar, a buscar la universidad tomé la decisión de estudiar una licenciatura porque sentía que tenía la vocación de servicio y veía que era una manera de acceder a lo que a mí me gustaba y, también, porque en el hospital había un hogar infantil, entonces yo dije: “Listo, tan pronto entre a la universidad pido el cambio para trabajar en el hogar infantil”, porque antes trabajaba en nutrición y dietética, era auxiliar de dietas. Así fue, empecé la universidad y hubo una vacante en el hogar infantil y pedí el traslado para allá, eso fue más o menos en el 1996-97.</p> <p>En el 2000 terminé la universidad, finalmente estudié en la universidad que más cerca me quedaba, en esa época era la universidad Antonio Nariño, ahí en la nocturna, también en el 2001 cuando ya me había</p>	<p>Biogramas me lo recuerdan a menudo.</p> <p>138-148: En mi clase de Educación y Pedagogía II se ha hablado mucho sobre el currículo transversal y uno de los ejes que los autores mencionan mucho es la integración de los familiares en las actividades de la comunidad educativa, obviamente esto depende de muchos factores, pero cada vez me convenzo mas de que los profesores no debemos dejar de intentar que se materialicen este tipo de espacios, porque nosotros solos no podemos cambiar la vida de un estudiante ni de un territorio, una comunidad o una localidad, son las personas que viven allí quienes tienen el poder de hacerlo, en este medida hay que trabajar de la mano con ellos.</p> <p>Que bonito preocuparse por los vínculos familiares de los estudiantes y buscar fortalecerlos, que bonito hacer que los papas se cuestionen su crianza, sus formas de dirigirse a los niños y construir entonces entornos más amables, humanos, y sensibles para los estudiantes, esto tiene que ser un proyecto institucional, si queremos que un niño se concentre mejor en clase a lo mejor hay que empezar intentando poner nuestro granito de arena en las</p>
--	--	--

<p>331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388</p>	<p>graduado, inicié mis labores en el Colegio Gimnasio Real de Colombia, que es un colegio que queda en Ciudad Bolívar, ahí empecé a trabajar porque entró de pleno la ley 100 en donde la salud se privatizó y el hospital entró en proceso de cierre.</p> <p>Con mi obligación, Verónica estudiando en colegio privado, yo tenía que sostener la situación; sin perder tiempo hubo muchos compañeros que se quedaron allá en el hospital dando la pelea a ver si se podía reabrir como fuera, pero eso ya era una pelea perdida. Yo no tuve tiempo de ponerme a pensarlo, dos meses de una vez busqué el trabajo y fue un colegio muy bonito en donde tuve experiencias hermosas porque trabajaba con población de inclusión, era un colegio, que en esa época también que se estaban haciendo pinitos para privatizar la educación, los colegios eran en concesión.</p> <p>El dueño del colegio era arquitecto o es arquitecto e hizo una inversión loca: empezó a comprar las casas vecinas que le vendían a precio de huevo, porque esa sede quedaba en el Lucero medio y en el Lucero medio, hace muchos años atrás, había muchos nacederos de agua, las casas eran bastante húmedas y la gente no podía seguir habitándolas, se las vendían bien económicas, el hombre hacía salones, incluso armó una piscina en una de esas y ahorita funciona allá un jardín botánico, una cosa espectacular; linda, se llama Jardín Botánico Real de Colombia en el Lucero medio.</p> <p>Allá trabajé y tuve esas experiencias lindas con estudiantes de la comunidad Emberá Katíos, eran de la familia de los Wounaan Nonam del Atrato Medio; desplazados por la violencia y fue súper linda la experiencia; chicos de extra edad, muy bonitos. Le tocaban a uno el alma, porque se siente uno identificado de muchas formas; siente uno sus raíces indígenas ahí y la experiencia de comienzo a fin fue muy bonita. Estando allá aprendí a trabajar, porque tuvimos relaciones con educadoras especiales, con personas de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Integración, que venían acompañando los procesos de los indígenas, aprendí muchas cosas sobre ellos y de su cultura, hicimos una maloca, allí ellos venían y comentaban y nos mostraron su comida, sus costumbres, sus historias, sus tradiciones. Nosotros también lo hacíamos con ellos, les enseñamos la forma como habíamos modificado la manera de alimentarnos. Nos enseñaron a hacer pulseras, me dieron cualquier cantidad, ellos me adoraban, los míos y los otros, los que tenían las otras profes igual, nos hacían anillos, pulseras, todo eso en pedrería, en mostacilla y esas piedras que ellos usan y trabajan tan bien; con el güérrague, que es una rama parecida al fique y también con esos materiales con los que se hacen los sombreros vueltiaos, ellos tejían pulseras, lo trabajaban súper bien, esa fue otra cosa muy rica que aprendimos con ellos.</p> <p>Era un colegio privado, aunque yo era feliz siempre quise trabajar con el estado, sobre todo por la estabilidad laboral. El trabajo para mí va a ser el mismo estando allá o estando en cualquier otro lado; en el 2007 salió la convocatoria para presentarnos para Soacha y me presenté: había 40 vacantes y quedé de 37, pero yo no sabía que quedaban en el punto, en el puesto 35 podían quedar dos o tres, cuando me di cuenta yo renuncié en el Gimnasio Real de Colombia a mitad de año porque las audiencias eran en junio, entonces yo le dije al rector: “Cuando salgamos a vacaciones yo ya no vuelvo para que usted tenga el tiempo de buscar un docente”, yo tenía muy buena relación con los jefes y no quería hacer esa embarrada de alzar el vuelo y dejar ahí los niños tirados. Renuncié y resulta que cuando quedo como de 47, no, 40 y algo, no ¡Dios mío! a mí</p>	<p>vivencias que suceden en su casa, y tal vez suene utópico, pero la profesora Laura desarrollo un proyecto que justamente se preocupa por ello, y si bien no fue la solución a todo, seguro que impacto de alguna manera en esos hogares, para mi eso ya es un paso super importante.</p> <p>178-177: Hace poco leía los índices de profesiones donde se daban más suicidios, entre ellas estaba la profesión docente, y creo que a ninguno de quienes nos estamos formando nos sorprende ese dato, porque sabemos a lo que estamos expuestos en nuestro ambiente laboral, por ello debería ser obligatorio garantizar que el personal docente asista a terapia, no podemos dar lo mejor a nuestros estudiantes si nuestra salud mental esta comprometida.</p> <p>179-198: la formación en educación emocional es tan importante como la formación en educación sexual, creo que no dimensionamos todas las herramientas que puede aprender un estudiante en este espacio y que pueden salvarlo de tomar decisiones que impacten su vida de forma negativa, o que le impidan seguir formándose. Saber dialogar con nuestras emociones, sin</p>
--	---	--

<p>389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446</p>	<p>se me unió el cielo con la tierra, porque Verónica dependía de mí, yo pagabariendo, cómo iba yo a sostenerme... esa fue una crisis horrible, pero no caí en cuenta que de esos primeros 40 que habían pasado varios pertenecían a la planta de supernumerarios de Soacha, entonces dejaban esas vacantes para ir a ocupar el cargo en propiedad, esas vacantes fueron también ofertadas luego y tardé como tres meses pero quedé ubicada y entré a trabajar en Soacha a finales del 2007 en la Institución Ciudadela Sucre que queda en la comuna 4 de Soacha, queda bien arriba colindando con Cazucá y con Sierra Morena, con Caracolí, todo eso que alcanza a ser parte de Ciudad Bolívar; es una línea imaginaria, casi que inexistente, entre la parte de arriba de Ciudad Bolívar y el comienzo de Soacha.</p> <p>Ahí llegué a una escuelita que quedaba bien arriba, ese sector se llama La Isla, una zona terrible, zona roja; estamos hablando de hace fácilmente 16 años, casi 15 años, todavía estaba el tema de la violencia, de los desaparecimientos forzados ahí en Soacha, yo nunca pensé que fuera a tener esa experiencia tan de cerca. Después se entera uno que el carrito, yo me subía por el lado de Candelaria, entonces cogía un carrito que me subía a Sierra Morena y en Sierra Morena, bien arriba, había otros carritos que uno cogía y lo llevaban hasta La Isla, eran cinco o siete minutos en esos carritos, yo sí decía: ¡Qué camionetas tan chéveres y por acá, transportando gente!, unas camionetas muy bonitas, de esas 4x4, de esas que van en todo terreno, es Jeep, muy bonito, y yo decía: ¡Qué tan chévere, tan chévere!, después me entero que eran los paramilitares, que eso al comienzo eran: “Para dónde va, a qué lado va”, déspotas, despectivos, y ya después: “Profe, ya lo llené, pero ya viene el otro, ya le mando el otro”, es decir, el otro Jeep, y: “Allá quedó la profe, recógela rápido porque va sobre el tiempo...”</p> <p>Gente que, después, y en ese corto tiempo que estuve yo allá, fue muy corto tiempo, porque fueron casi dos años, y cuatro muertos, tirados en la calle, donde nadie decía nada, donde el señor de la buseta, porque ya a medio día yo cogía una buseta que bajaba y venía para este lado, hacia el Tunal, y los señores cogían y hacían la corva y seguían, y usted no veía la gente alrededor, rodeando, como en cualquier lado, que la gente es morbosa y hay un muerto y todo el mundo rodea y no deja ni pasar... las autoridades para hacer el procedimiento, cosas de esas ¡No!, nadie, el cuerpo ahí tirado: “Yo, ay, ¿qué pasó ahí?” dos así y los otros dos eran en subida, ahí no había problema, pero la gente sabía quiénes eran y qué eran, eran ladrones que se habían ocupado de hacer maldades a la gente del sector y ellos “limpiaban”, entre comillas.</p> <p>En medio de todo, la experiencia fue bonita, porque jamás me pasó nada malo, jamás. Era bonito, los compañeros sí sabían, cuando yo llegué nueva ellos sí sabían, y algunos, con el tiempo, me empezaron a decir, porque ellos no lo pusieron a uno alerta, ni nada de eso, sino cuando empezaron a aparecer muertos, entonces uno decía: “No, mire qué tal cosa, no, mire qué...” y ya se reían: “Laurita, la verdad es que aquí tal cosa pasa, aquí hay que ser cuidadosos, incluso con el manejo de los muchachos, tal cosa...”.</p> <p>Fue una experiencia bonita, pero yo decía: “Yo quiero Bogotá”, por cercanía, por evitar ponerme en riesgo y eso, en fin, por mi hija. Fue cuando se dio la convocatoria para nuevamente escoger maestros para Bogotá, me presenté y pasé, gracias a Dios, eso fue en el 2009. El proceso se demoró casi que un año y es cuando llego aquí a Bogotá, al colegio Alfredo Iriarte, que queda en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Entré con</p>	<p>esconderlas ni satanizarlas nos da herramientas para trabajar con otros, para hacer vínculos más fuertes y también para reconocer espacios de violencia, a veces como profesores nos preocupamos por impactar en lo macro y nos olvidamos de fortalecer las bases, las emociones son definitivamente algo que no se trabaja en la mayoría de familias y como consecuencia seguimos repitiendo patrones que impactan nuestra vida personas y profesional, creo firmemente en el poder de estos espacios y seguramente lograre implementarlo con mis estudiantes.</p> <p>217-222: Creo que esta es una de las razones por las que los docentes creemos en la educación y luchamos tanto para que sea de calidad y legue a todos los sectores marginalizados de la población, porque formarnos nos cambia la vida al darnos otras oportunidades, para salir de situaciones de violencia, en especial para las mujeres, porque ser ama de casa no es un trabajo remunerado y a muchas las deja a merced de lo que decida dar o no dar el hombre con el que viven, la educación nos permite ver más allá y proyectarnos en espacios donde seamos valorados y</p>
--	---	--

<p>447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504</p>	<p>un grupo grande de compañeros que se presentaron igual que yo, ese año entramos hartos; e inicié ahí mi trabajo en Bogotá en el 2010, a mediados del 2010. Trabajé en primaria, inicié en la jornada de la tarde 3 años y luego se presentó la oportunidad de pasar a la jornada de la mañana, y como yo soy cuidadora de mi papá porque él tiene doble discapacidad: es amputadito y tiene la pérdida parcial de su vista, porque no ve por un ojito y por el otro lado ve poquito; entonces argumenté esa situación, que yo era la que lo tenía en mi casa, lo tenía que estar llevando al médico y todo eso, para poderme pasar a la mañana, porque no era fácil.</p> <p>Pasé a la jornada de la mañana y ahí me encontré con mi amiga, con quien es hoy mi gran amiga Ruth Marina. Ruth es docente de sociales, tiene su especialización y su maestría en Derechos Humanos; ella estaba muy comprometida con el tema de la formación de los muchachos en el contexto de la paz, es una vieja súper pila, súper recursiva: pedía ayuda de todo mundo para capacitar a esos muchachos, para sacarlos de esos entornos violentos, del microtráfico de la zona, de padres abusadores, de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, bueno en fin... ella me propuso trabajar en un proyecto con ella y lo hicimos: Proyecto de paz, de Ciudadanía y de Convivencia.</p> <p>Con el apoyo de mucha gente participamos en talleres de todo tipo: de arte, de las violencias vividas, tuvimos a las mamás de Soacha, cuando todavía no eran famosas, así que no las utilizaron para hacer el cine o las obras de teatro o ponerlas enfrente de las marchas, bueno en fin; cuando estaban iniciando, no tenían el bagaje que tienen ahorita, entonces eran mamás que contaban llorando todavía desgarradas, porque no hacía mucho habían pasado lo de sus hijos, fue cuando empezaron a organizarse y a encontrarse, a darse en cuenta que eran muchas mamás las que estaban en la misma situación de la desaparición forzada, de la incriminación de sus hijos en situaciones que no eran ciertas, y todo eso se hizo con los muchachos, participaron en muchísimas cosas de ese tipo. Que si la gente que hoy denominamos “uribistas”, nos hubieran visto en ese trabajo, también dirían: “No, si son adoctrinadoras”, pero realmente lo que uno hacía era ponerles a los muchachos en contexto la realidad del país, porque sólo de esta manera se podría, quien conoce su historia puede hacer algo para no repetirla; uno eso, y dos, pues si estamos en una sociedad violenta por naturaleza, casi que desde nuestra creación hemos sido un país violento, entonces estamos obligados a hacernos conscientes de que debemos de cambiar y que es a estas generaciones nuevas a las que les corresponde empezar a rumiar y a rumiar, esa nueva propuesta para que se vean cambios en el futuro; puede que nosotras no las veamos, pero si empieza a generarse una conciencia de convivencia y paz. Eso me convenció y fueron tres años de trabajo duro, duro, duro, hasta que un papá me amenazó y entonces me tocó buscar traslado.</p> <p>Un papá precisamente de esas familias complicaditas de la zona, la niña súper mañosita, yo decidí ya abordar la situación citando papás, mamás, trabajando el tema de que se perdían las cosas, de que siempre se le encontraban a ella, de que ella se la tenía velada a unos niños y siempre los dejaba sin el dinerito que les daba la mamá para almorzar, porque ella ya sabía que ellos llevaban dinero, en fin. Cuando me di cuenta que ya las cosas no cambiaban decidí pasarle el caso a la coordinadora: cada vez que se perdía plata yo llevaba a los implicados y entonces el papá me dijo que no, pues que era yo: “Pero si es que yo no estoy manejando la situación, es la coordinadora”, “Sí, pero porque usted ya fue de sapa, usted no sabe con quién se metió”, yo le respondí: “Si usted considera que</p>	<p>reconocidos , también nos da las herramientas para irnos a otros lugares y valernos por nosotros mismos en caso de que ya no sea posible quedarnos donde estamos.</p> <p>240-255: Creo que una de las cosas que se fortalecen en terapia es justamente la educación emocional, y esta la empodera a una, así que reafirmo que la educación emocional debería ser una asignatura obligatoria en los colegios, que no equivale a terapia, pero es que no todos tienen las herramientas para acceder a ella, y tener herramientas emocionales para gestionar la vida no debería ser un privilegio de aquellos que puedan pagar un psicólogo.</p> <p>361-375: Para mi uno de los mayores retos de la educación intercultural es que las instituciones formales dejen de ser un núcleo de erosión y homogenización cultural, que no solo se reconozca la habilidad de las comunidades desde su fortaleza como artesanos (que es impresionante y esta cargada de mucha historia y conocimientos) sino que el dialogo entre los conocimientos indígenas y el conocimiento científico pongan de manifiesto la importancia de ambos, los puntos en</p>
--	--	--

<p>505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562</p>	<p>puede poner una queja, está en su derecho, hágalo”. Él me dijo: “No, no, no, yo no arreglo las cosas así, usted no sabe con quién se metió”.</p> <p>Claro, entré yo en crisis nerviosa, porque yo sabía que el señor no era de muy buena familia, sube el señor vigilante y me dice: “Mire profesora, vaya usted y ponga un denuncia en la policía, porque ese señor es muy complicado, ese señor es peligroso. Se acuerda la asonada que hubo hace 15 días, la hermana de él fue la que le mandó la apuñalada al policía, no sé qué, sí se más...” Y yo: “Ahggggg” Entré en crisis y me tocó irme a la Secretaría, ir a la Fiscalía, poner la queja, poner en conocimiento y de una vez me sacaron del colegio, me dijeron: “No, no puede volver al colegio, vamos a buscar traslado, no puede ser en la misma localidad, tiene que ser en una localidad diferente...” entonces, a Dios gracias, por muchas cosas que se dieron ahí, angelitos que se dieron, apareció la vacante acá en la mañana.</p> <p>Me vine desde el 2017 para el colegio José María Córdoba y estoy hasta la fecha, llevo 6 años ya, en enero completo 6 años, también ha sido un trabajo bonito, ha sido un trabajo de reparación en mí, en todo sentido, porque a raíz de la amenaza y eso, a uno lo remiten a psicología, lo remiten a psiquiatría. Empecé con las terapias y empecé a darme cuenta de que la educación sigue siendo bonita, porque yo pasé por un tobogán de emociones: “Qué frustración tan terrible, tanto trabajo sobre la no violencia y venir a sentirme víctima de...”; como que la vida lo pone a uno en donde uno tiene que estar para que aprenda, yo les estaba enseñando a los muchachos sobre el manejo adecuado del conflicto, la resolución de conflictos y me veía inmersa en uno que no fui capaz de manejar desde la parte emocional. Busqué apoyo, busqué acompañamiento y he ido superando poco a poco, me siento que nuevamente me enamoré de la educación, que ya es por unos pocos años, porque ya tengo 54, a los 57 ya podré estar buscando la pensión, pero quiero aprovecharlo bien, como debe ser y no quiero demorarme más de los 57. Me han dicho: “Eso dicen todos, pero cuando llegan ahí...” No, yo sí no quiero, porque yo siento que los muchachos jóvenes, que realmente llegan por vocación a ser docentes, merecen la oportunidad de tener un trabajo estable, entonces lo que voy a hacer es moverme y que vengan otros que puedan hacer el trabajo igual y mejor que lo que lo hice yo.</p> <p>En este momento enseño a los niños Ciencias, para llegar a este contexto generalmente lo que hago es mostrar un espacio, sacar a los niños, por ejemplo, yo los saqué al patio y los puse a jugar con una bola, con una pelota, a pasársela, que corrieran, que saltaran. Los llevé a la zona verde, allá hay árboles, algunos se treparon, otros, como hay un pasamanos por el lado de atrás, se colgaron y les dije que mirarán lo que estaban haciendo. Algunos jugaron a empujarse, se pusieron a “rochelear”. Cuando llegamos al salón, yo les dije que estuvieran muy atentos de lo que estaban haciendo ellos y lo que iban a hacer los demás. Y arrancamos por ahí el tema de la fuerza.</p> <p>Luego vimos un video en el que hablaban del tipo de fuerzas, que hay diferentes tipos de fuerzas, que con las fuerzas podemos empujar, podemos jalar, podemos moldear, podemos estirar, podemos romper, todo eso. Ellos iban haciendo y diciendo sus propios ejemplos e iban haciendo algunos dibujos. Retomamos lo de la salida: “Venga, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué hace usted cuando se sostiene del pasamanos? ¿Qué hace cuando se va a subir al árbol? ¿Qué pasó cuando fulanito empujó a sutanito? ¿Qué hizo el que cayó? ¿Qué sintió cuando cayó? ¿El golpe duro qué sería? ¿Por qué? Entonces hablamos de la gravedad de manera</p>	<p>los que convergen y también en los que divergen, que se reconozca epistémicamente al otro y se lo respete, en esa medida debe haber un esfuerzo conjunto por adaptarse también a sus costumbres y respetar su cosmovisión, promoviendo entonces la enseñanza de su conocimiento en la escuela y no solo la enseñanza del currículo de occidente. Por eso los profesores necesitamos herramientas, porque no se trata solo de formarlos sino de colaborar en su empoderamiento como jóvenes indígenas.</p> <p>432-439: Este es otro aspecto que no se menciona nunca en la universidad, ¿Cómo se transforma la educación cuando el pan de cada día es la violencia?, ¿Cando la muerte es un hecho normalizado?, ¿Cuándo no hay garantías de llegar al siguiente día?, ¿Cómo piensan quienes habitan la violencia?, en un país con una historia como la nuestra no comprendo porque no se nos forma en ello.</p> <p>493-518: En muchas situaciones la labor docente tiene paralelismos con la migración forzada, se nos despoja del derecho a quedarnos en el lugar donde hemos ido</p>
--	--	--

<p>563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620</p>	<p>somera, porque es grado segundo y siempre dibujando, siempre escribiendo.</p> <p>Cuando vimos el video, trabajé una guía en la que hacíamos énfasis en solamente dos tipos de fuerza: empujar y jalar. Los puse a que colorearan, a que se fijaran bien del movimiento posterior a esto, y a que escribieran sobre la línea que está aquí abajo: “¿Qué estaba haciendo ahí?”, si están jalando o si están empujando.</p> <p>Después de que ya trabajaron eso, empezamos a trabajar la sopa de letras con otros tipos de fuerza. Ahora decimos como a algunos materiales cuando se les aplica fuerza, tienen resistencia; si tienen poca resistencia son materiales blandos, si tienen alta resistencia cuando se les aplica fuerza son materiales duros; que miren en su entorno qué materiales son blandos, cuáles son duros y que piensen por qué son blandos y porqué son duros. Es paulatino, es progresivo, empezamos del movimiento físico a la información visual y auditiva ya en otro contexto, más calmados; y luego ya lo pasamos al papel físico, ya sea la guía que se les dio o al cuaderno. Es reforzar, es trabajar e ir paulatinamente de mayor a menor o de menor a mayor, cualquiera de los dos caminos nos lleva al mismo punto y reforzar el tema desde diferentes ángulos, siempre partiendo de la experiencia, es esa teoría que nos sirve y nos funciona mucho.</p> <p>Yo oriento científica y socio-afectiva. Entonces en científica vemos ciencias naturales y vemos tecnología. Van de la mano. Y en socio-afectiva vemos: Cátedra de la paz, Ética y Religión y Sociales. Las asignaturas como tal las agrupamos en competencias. Competencia científica y competencia socio-afectiva. Somos tres docentes que manejamos grado segundo. Trabajamos en equipo, resolvimos para este año grado segundo. Venimos desde el año pasado trabajando con primerito las tres, este año con segundito. Y decidimos votar, para oxigenarnos y oxigenar a los niños, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo. “Yo voy a dar comunicativa” y la otra “yo voy a dar matemáticas”. “Comunicativa, inglés y español”.</p> <p>Ellas se especializan en trabajo de ese tipo, la otra del otro y yo de ese tipo. A mí me gustan ambas. Tanto las ciencias como las sociales me encantan. Entonces me parece chévere.</p> <p>Considero que mi trabajo en el hospital fue importante, porque en el hospital me capacitaron para trabajar en la unidad de cuidados intensivos, preparando gastroclísis. En esa época la nutrición era nutrición parenteral o nutrición por la sonda nasofaríngea: entraba la sonda, llegaba al estómago y uno tenía que hacer, en unos potes, en unos frascos que luego conectaban las enfermeras para suministrarle al paciente. Pero teníamos que hacer mezclas de acuerdo a los requerimientos nutricionales del paciente, nos tenían la cantidad de insumos, vitaminas de todo tipo y el espacio que era un laboratorio donde uno tenía gorro, tapabocas, ropa especial... para preparar sus gastos y luego llevarlos a los diferentes servicios. No solamente a la unidad de cuidados intensivos, porque ahí es donde estaban la mayoría de pacientes que no tienen vía oral y que tenían que nutrirlos a través de las gastas. O en los pisos, entonces yo tenía que ir a la UCI a entregar y recibir a las compañeras que venían de los pisos a reclamar los gastos. Mi área era la de Nutrición, me capacitaron y trabajé en nutrición y dietética en la unidad de cuidados intensivos, en gastroclísis.</p>	<p>construyendo junto con los estudiantes proyectos con los que se transforman vidas, vamos de un lado a otro buscando el lugar más idóneo para establecernos y vivir de forma tranquila, cómoda y satisfactoria nuestra profesión, aunque no creo que llegar a ese estado sea posible, en ocasiones no puede ni garantizarse nuestra seguridad, nos exponemos constantemente al luchar por lo que es justo, pero no hay garantías de que nuestra intervención sea bien recibida. Hace poco una activista trans-decolonial decía que si lo que estas haciendo no incomoda entonces no es trasgresor, y es que cuando tocamos a las vacas sagradas, sea a otros docentes, a administrativos hasta estudiantes, trasgredimos y eso tiene consecuencias, es impresionante la cantidad de líderes comunitarios, ambientales, indígenas y campesinos que han muerto, cuantos estudiantes han perdido una extremidad o la vida en una protesta. Incomodar es una necesidad, los docentes tenemos la capacidad de incomodar, y lo que está en juego somos nosotros mismos, espero tener la misma entereza que la profesora y ser siempre fiel a mis</p>
--	--	---

<p>621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678</p>	<p>Ahora entiendo que para enseñar ciencias particularmente, hay que jugar porque son muy de juego y eso me gusta. Son pequeños, son de grado segundo. Entonces... Ahí está. Es más fácil con eso, o sea, para ellos es más fácil porque son cosas básicas, pero que son fundamentales, que ellos las tengan claras. Cuando uno habla de fuerza, en física, con los chicos de bachillerato, cuando se va a hablar de fuerza se habla de matemáticas y es un camello. Mientras que si ellos entienden que fuerza, ellos lo hacen todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces los conceptos, las bases sí están quedando.</p> <p>Algo que debo mencionar es que yo pienso que la mayoría de los problemas que tenemos los seres humanos vienen desde nuestra infancia, han sido ayudados a crear por nuestro entorno, por lo tanto, es importante que hagamos terapia. Cuando yo la hice, me gustó mucho el ejercicio que hicimos de reparar mi niña interior, porque es básico; todos, siendo adultos, no dejamos de ser niños, de hecho, uno todavía se viste como un niño: sus blusas son diferentes, son bonitas, son como jardineras de niños, de niñas. Entonces, a mí me parece que hubo muchas cosas en mi infancia que no viví como niña, sino que sufrí como niña. Eso me parece clave: el volver atrás, ya desde mi experiencia actual, desde mi edad actual y decirle a esa niña que todo va a estar bien, que va a salir adelante, que ese dolor y ese sufrimiento en su momento va a darle herramientas para cuando ella sea adulta y que pueda defenderse mejor que muchos otros adultos. Y también le va a ayudar a entender a otros niños que están pasando por lo mismo y que sea capaz de abrazarlos y decirles que todo va a estar bien, que ellos van a estar mejor, que esto que están viviendo malo, doloroso o difícil va a pasar y que de ahí va a quedar algo bueno; que los va a fortalecer, que los va a hacer más valiosos todavía, porque son más ricos mentalmente y emocionalmente, porque van a estar en la capacidad de entender a otros también.</p> <p>Ese ejercicio terapéutico fue uno de muchos; otros que hablan del perdón, del perdón a los padres, de comprender que ellos dieron de lo que tenían, que ellos no pudieron dar de lo que no tenían y en esa medida era su manera de demostrar amor. Cuando uno mentía lo cogían y le pegaban, porque era la manera de decir de ellos: "Si es que usted se acostumbra a ser mentirosa se va a mentir a sí misma y lo va a normalizar y entonces su vida va a ser un fiasco. Usted tiene que ser honesta, tiene que ser transparente".</p> <p>No era la manera de enseñarle a uno a punta de golpes porque todos los niños dicen mentiras. No era la forma, pero lo hicieron, no era la forma de decirnos: "No se empuerquen, no se ensucien", pero nos decían a golpes, a cachetadas, a jalones de pelo. No era la manera de decirlo "Tiene que bañarse la boca dos o tres veces al día", porque lo iban a hacer golpeando. Pero lo hacían, era su manera de enseñarnos y no lo hicieron con la intención de dañarnos, sino con la intención de que nosotros fuéramos mejores. No los justifico, pero trato de entenderlo para que nos vean.</p> <p>Esto me llevó a tener una relación sana con mi hija, ella es Enfermera profesional. Ella estudió lo que yo quería... Aunque yo quería que ella estudiara Derecho. Verónica es, Verónica es especial. Yo fui mamá tan joven, pero creo que Verónica me ha dado sopa y seco. Ahoritita Verónica tiene 36 años, cumplió 36 años. Y, obviamente, dentro del proceso terapéutico, me ha tocado sanar muchas cosas con Verónica. Porque yo no fui la mamá que Verónica se merecía. ¿Por qué? Porque ella estaba muy pequeña cuando yo retomé los estudios y el trabajo, estudios y ella. Y papás...</p>	<p>principios, que mi silencio no sea el lugar donde habita la injusticia y la violencia.</p> <p>536-540: Es bonito escuchar a una docente aceptar su retiro para permitir que vengan nuevos docentes, como estudiante muchas veces me he cuestionado que hacen ciertos docentes aun en su cargo cuando es mas que evidente que ya se pensionaron e imparten clases tan retrogradadas, no creo que la vejez sea la razón para quedarse en las viejas practicas y seguirlas replicando, creo que es su propio agotamiento o el nulo deseo por hacer algo diferente, entonces ¿por qué no reconocer que su etapa ya terminó?. Las prácticas educativas no son atemporales, no pueden darse de la misma manera al margen del paso de los años y del cambio en la sociedad, por eso los docentes cumplimos ciclos y aceptarlo es necesario.</p> <p>621-629: El juego se pierde cuando se imparten clases en bachillerato y no comprendo el por qué, son pocos los profesores que incluyen actividades lúdicas en su planeación curricular. El juego es un lenguaje</p>
--	---	--

<p>679</p> <p>680</p> <p>681</p> <p>682</p> <p>683</p> <p>684</p> <p>685</p> <p>686</p> <p>687</p> <p>688</p> <p>689</p> <p>690</p> <p>691</p> <p>692</p> <p>693</p> <p>694</p> <p>695</p> <p>696</p> <p>697</p> <p>698</p> <p>699</p> <p>700</p> <p>701</p> <p>702</p> <p>703</p> <p>704</p> <p>705</p> <p>706</p> <p>707</p> <p>708</p> <p>709</p> <p>710</p> <p>711</p> <p>712</p> <p>713</p> <p>714</p> <p>715</p> <p>716</p> <p>717</p> <p>718</p> <p>719</p> <p>720</p> <p>721</p> <p>722</p> <p>723</p> <p>724</p> <p>725</p> <p>726</p> <p>727</p> <p>728</p> <p>729</p> <p>730</p> <p>731</p> <p>732</p> <p>733</p> <p>734</p> <p>735</p> <p>736</p>	<p>Entonces, eran muchas cosas con una carga fuerte cada una. Entonces, yo no sé cómo Verónica me salió tan bonita, tan bien criada. Es una verraca. En todo el sentido de la palabra, es un logro grandísimo. Verónica estudió, empezó a trabajar desde los 16 años en los diciembres en almacenes vendiendo ropa. Ella y yo hacíamos cuentas de cuando a mí me pagaban: “Verónica me pagaron tanto: hay que pagar tanto el arriendo, hay que hacer mercado para tanto, sus onces son tanto, hay que comprar tal cosa, zapatos, hay que comprar, tatata...Y no quedó plata”. “Listo mamita, ya sabemos que nos tenemos que ajustarnos a ese presupuesto.”</p> <p>Yo le mostraba a Verónica el cheque. Yo decía: “Mamita...” Entonces, Verónica no pedía más. Verónica hacía cosas en el colegio como hacer trabajos, hacer tareas. Los fines de semana, yo vivía en la casa de una amiga que tenía un satélite de jeans; entonces: “Clara, yo le ayudó el fin de semana tantas horas, estos fines de semana le ayudo el sábado y al final de mes usted me da algo”. Luego ya en diciembre, empezó en vacaciones a decir: “Yo voy a trabajar en vacaciones.” A los 16 añitos empezó.</p> <p>Luego terminó el bachillerato y ella misma en el colegio donde yo trabajaba, en el Gimnasio Real de Colombia, necesitaba una chica para biblioteca, Verónica trabajó allá 6 meses. Yo le dije: “Bueno, si su merced no va, porque nos presentamos a la Universidad Nacional, a la Distrital... Pero ella no se sentía contenta.</p> <p>Ella decía: “No mami, es que yo no quiero estudiar eso”. Yo: “Bueno, Verónica, entonces trabaja en el colegio esos 6 meses y piensa que quiere estudiar”. Cuando yo me di cuenta, Verónica ya había comprado un formulario, ya había presentado examen, ya había pasado a la universidad. Y terminando ese semestre ella le dijo a mi jefe: “Yo no voy a trabajar más porque ya voy a entrar a la universidad. Y ella sola, en el Área Andina, se matriculó.</p> <p>Me dijo: “Mami, pedí financiado el semestre, con lo que he trabajado y he guardado, con eso pagamos y vamos a hacer el crédito del ICETEX”. Y estudió, hizo todas las vueltas del crédito del ICETEX. Verónica con 17 años entró a estudiar solita. Al segundo semestre jugaba fútbol, a los del equipo de fútbol les hacían un descuento del 75% de la matrícula. Al tercer semestre ya era mayor la edad, empezó a trabajar los fines de semana en Colchones Spring. Se ayudó muchísimo y me ayudó, mientras que ella iba estudiando, yo iba estudiando, yo iba trabajando. Una dura mi china. No fue rumbera, hasta que terminó la universidad; terminó la universidad y a quemar esa etapa.</p> <p>Trabajaba, rumbeaba y se deba gusto. Conocía, cuanto chuzo iban inaugurando, ella lo iba conociendo. Y yo a sufrir. Claro, claro... “Verónica no llegué tan tarde; Verónica, miré que del Uber no la trae hasta acá”; que empezaron del Uber y eso, entonces... “Verónica, que uno no sabe, que los taxis no las llevaban, entonces el Uber”. Ya después, y... “Me voy a quedar donde Fulana, me voy a quedar donde Sutana”. Y yo...</p> <p>Entonces un día me dijo: “Mami, me voy a ir a independizar”. Con 21 años o 22 años.</p> <p>“Me voy a independizar, voy a vivir sola”. Porque yo la fregaba, porque llegaba muy tarde o no llegaba; y yo: “Verónica, avíseme con tiempo para que yo pueda dormir y saber que usted va a estar bien y no empezar a</p>	<p>universal, nos llama a socializar, trabajar en equipo y nos permite emocionarnos, se activan áreas cerebrales que no están presentes en las clases magistrales, es como preparar al cerebro para que este receptivo al aprendizaje, pero el juego también implica desorden y caos, no a muchos les gusta eso, pero en ocasiones hay que atreverse.</p> <p>631-650: el trabajo emocional que hacemos en nosotros mismos siempre va a impactar en nuestro entorno, por ello es aun mas urgente que las instituciones tengan el deber de proporcionar el acceso a terapia para sus docentes, no sé si es posible, pero siquiera lograr que haya permisos académicos para quienes asisten al psicólogo seria un avance.</p> <p>690-697: Este fragmento demuestra lo precaria que es la vida económica de los docentes, en una familia cuyos integrantes deben empezar a los 16 o antes a trabajar para traer dinero a su familia, no se presume de estabilidad económica, ser docente apenas alcanza para vivir, o al menos es así en la mayoría de instituciones privadas, los que estamos a punto de salir nos</p>
---	--	---

<p>737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794</p>	<p>sufrir desde las siete de la noche”. Entonces ella me decía: “Ay mami, quiero vivir sola”. Y yo decía: “Bueno Verónica”. Yo estaba haciendo la especialización.</p> <p>Yo le dije: “Bueno Vero, si yo voy a estudiar, pues obviamente, yo estoy pagando las cuotas ya en la casa, entonces le toca a que me ayude. Pague el servicio, mire a ver, usted paga tal servicio, yo pago los otros, usted paga la cuota del banco, usted paga la del ICETEX”. Yo organizaba la plata de ella, porque así hacíamos. Se aguantó seis meses, ya después me dijo: “Yo con lo que pago acá puedo vivir sola. Voy a vivir sola”.</p> <p>¡Qué golpe tan asqueroso en la vida! eso sí fue golpe para mí. Terrible, terrible. Yo me consideraba tan mala madre que por eso mi hija se había ido de mi casa a los 21 años. Yo decía: “Ella quiere poner distancia, porque yo no soy la mamá que ella quiere. Ahora que ella dice, yo ya no me tengo por qué aguantar esto, que usted me tome cuentas, cuando yo he sido independiente y me he manejado bien y usted me mete miedo todo el tiempo”, porque yo, claro, la inseguridad y tal cosa. Y ella decía: “Mami, no me empiece a traumatizar. Ya no le alcanzaron todos sus años”.</p> <p>Porque yo manejaba a Verónica por teléfono: “Verónica ¿llegó a hacer las tareas?, Verónica tal cosa, Verónica ya no hizo tal cosa, dobló la ropa, me hizo no sé qué, todo el tiempo era por teléfono. Yo le decía muchas cosas, le decía: “Hija, ámese, cuídese, respétese. Párese en las pestañas y nadie tiene derecho a juzgarla, si es lo que usted quiere. Pero respétese y valórese como mujer. No permita que le pase lo que me pasó a mi primero. No vaya a ser mamá joven. Ahora si le toca, pues yo la voy a apoyar, pero no...”</p> <p>Yo todo el tiempo era diciéndole, usted puede hacer lo que quiera, pero al mismo tiempo como: “Hija, ojalá que no, ojalá que sea responsable, ojalá que tal cosa...” Entonces, como que tanta repitiera, también la saturó y dijo, listo, yo ya me voy a vivir sola.</p> <p>Pues en la especialización hacía una materia que se llamaba Portafolio y era la vida de uno, porque mi especialización fue en Educación y Orientación Familiar; entonces, tenía que analizarse uno, retroalimentarse, trabajarse, para así poder tener la capacidad de hacerlo con otros, eso era en doble vía: la formación por un lado y el trabajo personal en otro. Entonces, claro, yo entré en depresión, en ese momento no lo sabía, pero la persona que me recibió el trabajo me dijo...</p> <p>Ese análisis en doble vía me ayudó muchísimo, porque mi profe me decía: “Laura, ¿tú sabes cuántos hijos Bon bril hay? Hay muchas mamás que queremos que nuestros hijos abran sus alas al mundo y tienen 30, 40 años y todavía están en la casa. Si tu hija salió de tu casa es porque ella se siente preparada para hacerlo, porque tú le diste las herramientas para hacerlo. Entonces, hiciste un excelente trabajo”.</p> <p>Yo: “No... Ella no quiere estar conmigo”, yo me lo tomé personal. Uy, pero sufrí, ¡Dios mío!, yo me acuerdo. Esa sí era tusa, que dolor tan verraco.</p> <p>Ahí me dieron herramientas para manejarlo, para entender, para perdonarme. Desde esa época, desde que Verónica tiene 21 años, yo estoy haciendo el ejercicio de perdonarme como mamá, como hija. Eso ha sido un trabajo bonito, trascendental, pero bonito. Y no, Verónica estudió, salió, llegó a los dos años y me dijo: “Sí mami, tiene razón, yo sé</p>	<p>topamos con un escenario de incertidumbre, ¿en que lugar terminaremos en nombre de la necesidad?, ¿qué salario estaremos dispuestos a aceptar?, ¿cuántos empleos habrá que tener?.</p> <p>871-873: Seria fantástico que estas capacitaciones llegaran incluso sin que estemos trabajando con población en inclusión, porque finalmente las herramientas que allí se aprenden le sirven a todo tipo de estudiantes, nos hacen mejores docentes, y nos dan la capacidad de acudir a diferentes formas de enseñanza para dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.</p> <p>880-893: El amor, una emoción que muchos desestiman al momento de educar, al igual que la profesora Laura considero que el amor puede hacer una gran diferencia en el aula y en nuestra relación con nuestros estudiantes, porque tal y como ella menciona este es un lenguaje universal, que nos conecta con las problemáticas del otro, que nos hace más sensibles a sus dificultades y también nos impulsa a querer mejorar, el amor es un</p>
--	---	--

795	que la hice sufrir, perdón, esa no era la manera. Listo, voy a volver porque	intermediario poderoso, nos hace humanos, amables, considerados y nos permite preocuparnos con sinceridad por el otro y su situación, por eso la docencia requiere de amor, no solo de personas super preparadas y academicistas, que son necesarias claro, pero en ocasiones eso se queda corto cuando hablamos de formar a otros seres humanos.
796	quiero estudiar”.	
797		
798	Ella volvió, hizo su especialización. Es perinatóloga de la Universidad	
799	Nacional. Trabajó en el Hospital Santa Clara, trabajó en CAFAM. En Santa	
800	Clara trabajó como tres años, en CAFAM trabajó como cinco años.	
801	Cuando hizo su ruralidad, ella la hizo con el Hospital Rafael Uribe Uribe,	
802	que atiende los centros de salud ubicados en la localidad; terminó y la	
803	contrataron como provisional. Trabajó con ellos un año y algo, que fue	
804	cuando le salió en CAFAM, entonces decidió soltar. Luego fue cuando le	
805	salió en Santa Clara y trabajó simultáneamente en dos lados. Tuvo por ahí	
806	una tusa de su primer amor, ha ido capoteando y hemos ya como mujeres,	
807	las dos: “Venga, seguimos siendo las dos contra el mundo, démosle”.	
808		
809	La relación con el papá muerta completamente, siempre las dos. Tuvo	
810	una pésima relación con el papá, porque el tipo no aceptó nunca que nos	
811	hubiéramos ido del lado de él. Cuando ella intentó acercarse y se dio	
812	cuenta cómo era y terrible, porque ya ella decía: “Es que mi papi dice que	
813	mi mami era fregada, que mi mami, no sé qué, que mi mami...” Y después:	
814	“No, mami, ¿cómo se aguantó ese hijue...? (Risas) Entonces, fue...	
815	“¡Mami! No, no, donde mi mami no lo hubiera dejado, mi vida sería otra,	
816	sería otra, completamente, hubiéramos repetido la historia. Gracias mami,	
817	gracias”.	
818		
819	Cuando hizo su especialización y gastó una cantidad de millones, de	
820	tiempo, de esfuerzo, de sacrificio, porque es súper comprometida con lo	
821	que hace y le subieron, en el trabajo donde estaba, le subieron como	
822	200.000 pesos y ella atiende de partos, ayude a atender partos; ella dijo:	
823	“Mami, ¿qué es esto? para ponerme un sueldo digno, tengo que matarme	
824	en dos lados”.	
825		
826	Y decidió viajar, decidió migrar. Está viviendo en Australia hace seis años.	
827	Y a mí no me dio la tusa tan duro como la primera vez que se fue. Porque	
828	ya entendí que Verónica tiene que abrir sus alas y quiere hacerlo y quiere	
829	vivir sus propias experiencias, y si eso está lejos de mí, pues listo, no es	
830	por mi culpa, es porque ella quiere tener sus experiencias, quiere hacer lo	
831	que yo no hice, lo que yo no pude hacer y quise hacer.	
832		
833	Y no le ha tocado nada fácil allá. Durísimo, desde trabajar en obras de	
834	construcción, limpiando apartamentos, hasta ahorita que se está	
835	trabajando en su área, con dificultades, pero lo está haciendo y ya está	
836	remunerándose mejor y todo, pero esa es la vida de un migrante, no es	
837	nada fácil. Por eso a mí los venezolanos, así haya delincuentes entre ellos,	
838	me caen bien, porque es una situación muy difícil la que están viviendo,	
839	muy verraca. Como que todo lo que uno vive en la vida le sirve para	
840	entender muchas cosas, para no juzgar a priori, o en una sola dirección.	
841	La vida es un tango, dicen, y el que lo baila es un loco.	
842		
843	Me encuentro en un vuelo que me permitirá reencontrarme con mi hija y	
844	por fin tengo el tiempo para contarle una de las tantas experiencias vividas	
845	en mi ejercicio docente. Por favor me disculpa la ortografía.	
846		
847	COMUNIDAD EMBERA	
848		
849	Corría el año 2003, en ese momento me encontraba laborando desde	
850	hacía un par de años, en el primer colegio en el que trabajé después de	
851	graduarme. Para ese tiempo existía una figura de contratación de los	
852	colegios privados con el estado que se denominaba “Colegios de	

853	convenio". Entre más o mejores servicios ofreciera la institución educativa,	
854	mayor era la posibilidad de renovar el convenio.	
855		
856	Fue así como Edgar Parra, dueño del colegio, le ofreció al CADEL recibir	
857	niños para realizar inclusión (en esa época no existían como ahora),	
858	resultó ser una excelente idea y con ojo clínico supo escoger un equipo	
859	de profesionales muy valiosos.	
860		
861	Se empezaron a recibir estudiantes con diferentes condiciones y "las	
862	docentes de aula regular" a sufrir (jajajajaja). No sabíamos cómo trabajar,	
863	especialmente con algunas condiciones.	
864		
865	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL COLEGIO: Gimnasio Real de Colombia.	
866	Ubicado en la localidad 19, Ciudad Bolívar. El colegio para ese momento	
867	contaba con dos sedes: una en el Barrio Lucero Bajo y la otra en el Lucero	
868	Medio. Cra. 17D # 65-53 sur Lucero Bajo y calle 67 # 17Ñ-24 Lucero	
869	Medio.	
870		
871	Fue por eso que se organizaron grupos de estudio para que a las	
872	educadoras especiales nos capacitaran y de esta forma adquirir	
873	herramientas con cada caso.	
874		
875	Como inicie contando, en el 2003 el desplazamiento forzado trajo a	
876	Bogotá a un grupo grande de indígenas Emberá Katíos. Del CADEL	
877	avisaron que escogieron al Gimnasio para ubicarlos y restablecer el	
878	derecho a la educación de los indígenas que estuvieran en edad escolar...	
879		
880	Fue así como a mí aula de segundo grado, llegaron dos niñas: María de	
881	11 años y Rosa de 13 años (hermanas) y también un niño de 15 años	
882	llamado Luis. Ellos tres fueron una maravillosa puerta a la inclusión, a las	
883	risas, a la generosidad, en todo sentido... con su inocencia me hicieron	
884	entender que aunque al principio era difícil la comunicación por la barrera	
885	del idioma, existía otra manera de hacernos entender mutuamente: la del	
886	amor.	
887		
888	No quiero sonar sobre actuada, pero escribiendo este texto, recordé la	
889	carita de María, ella siempre sonreía, al comienzo me parecía tierna y	
890	alegre, luego comprendí que expresaba su sonrisa pidiendo consideración	
891	y aceptación. Ya habían sido expulsados con violencia de sus territorios	
892	para llegar a una ciudad que los recibió con... Recordar esto me pone un	
893	poco melancólica.	
894		
895	Poco a poco María, Rosa y Luis se fueron adaptando a nosotros y los	
896	niños del salón a ellos. Fue entonces cuando llegó mi recompensa.	
897		
898	La familia de mis niños (que era muy numerosa, aproximadamente 20	
899	personas) estaba siendo acompañada por diferentes entidades del	
900	estado. Fue entonces cuando se identificó que eran excelentes	
901	artesanos... elaboraban diferentes objetos: bolsos, jarrones, canastas,	
902	accesorios como pulseras y anillos con una fibra denominada "güerregue",	
903	también tejían collares y aretes en canutillo... en fin, lo cierto es que les	
904	enseñaban a los chicos para que ayudaran en la elaboración y luego la	
905	cabeza de esa gran familia los comercializaban.	
906		
907	A Luis no le gustaba de a muchos sentarse a trabajar... A los días siguiente	
908	Luis me tejó el más hermoso collar que he tenido, (aun lo conservo), luego	
909	me llevó unos aretes, luego una manilla, hasta que le dije que no podía	
910	regalar su trabajo así, que el próximo lo iba a pagar o no lo iba a aceptar...	

911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927

me causó curiosidad ver que las chicas hablaron en su lengua y se reían, pregunté pero no me quisieron decir y seguían riendo.

Con el pasar de los días María me contó que Luis quería era que yo le diera un beso en la mejilla y que lo abrazara como lo había hecho con ella, creo que la risa de ellas tenía que ver con la parte que le hizo falta a esa confesión...

Ese año terminó dejando grandes experiencias y sobre todo la satisfacción de haber impactado positivamente la llegada de estos tres niños a la vida escolar.

Años después me enteré que no regresaron a su territorio "El bajo Atrato" se quedaron en Bogotá y continuaron trabajando la elaboración de artesanías, hasta ese momento supe que dos chicas habían pasado a la universidad, pero no supe sus nombres. Espero de corazón que el de María haya sido uno...

Bueno, espero que este relato sea útil para su investigación. Ya se acerca el aterrizaje... le cuento que recordar esas bonitas experiencias y escribir me distrajo.

--	--	--

--	--	--